

SHAVQ DOSTONI

Yorqinoy Eshchanova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada A.Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoni tahlil qilinadi.

Annotatsiya: The article analyzes tale “Farhod va Shirin” by A.Navoiy

Kalit soʻzlar: doston, asosiy qahramon, badiiy mahorat, antroponim,

Key words: epos, main character, artistic skill, antroponiym .

“Farhod va Shirin” (ikkinchi nomi “Mehnatnoma”) asari 1484- yilda (hijriy 889 yil) yozilgan boʻlib, 59 bob, 5782 baytdan iborat ishqiy-sarguzasht doston. Muallif dostonni “shavq dostoni” deb ataydi. Sababi unda ishq kuylanadi, talqin qilinadi, ulugʻlanadi. Bu shunday ishqki, u insonni poklaydi, ezgulikka yetaklaydigan, mehr bilan yoʻgʻrilgan, Yaratganning oʻziga ulashib ketadigan ishq, u komillikka yetaklaydi. Oʻziga xoslikka intilgan adib oʻzigacha boʻlgan anʼanalarga ijodiy yondashdi. Doston Navoiygacha “Xisrav va Shirin” shaklida mashhur edi. Ularda markaziy obraz Xisrav edi. U komillikdan yiroq, muhabbatdan toj-taxtni ustun bilgan xudbin shaxs. Uni Navoiy bosh obrazga loyiq koʻrmaydi va Farhodni bosh obraz qilib, asar qurilishini, mazmunini oʻzgartirdi. Farhodning bosh qahramon qilib olinishi xamsachilikka shoir kiritgan eng katta yangilik edi. Dostonga kiritilgan yangilik uning nomida ham oʻzgarish boʻldi. Asarda ishq inson hayotining mohiyati tarzida tasvirlanadi. Lekin bu xususiyat avomga xos joʻn ishqqa emas, ilohiy ishqqa tegishlidir. Asarda majoziy va ilohiy muhabbat tushunchalari chambarchas bogʻlangan. Navoiyning dostonida Farhod Chin xoqonining oʻgʻli. Asarda voqealar ovozi olamni tutgan Chin xoqonining farzandsizligi va nazr-u niyozlar, Ollohga iltijolar natijasida Farhod ismli oʻgʻil

ko'rish voqeasi bilan boshlanadi. She'rdan *shabiston, yangi oy, mehri olamoroy* istioralari qo'llangan.

Shabistonida tug'di yangi bir oy,

Yangi oy yo'qki, mehri olamoroy.

Tangri taolo tug'ilishidan ruhiga payvasta etgan ishq Farhodga favqulodda iste'dod, tug'ma qobiliyat ato etgan edi. Buning natijasida ta'limning dastlabki uch oyida butkul savod chiqardi. Bir yilda Qur'oni karimni yod oldi. Farhod odobli, kamtar, mehnatsevar, samimiy do'st, vafoli yor, Navoiy idealidagi komil inson obrazidir.

Doston obrazlari: Farhod, Xoqon, Mulkoro (xoqonning vaziri, Farhodning otabegi), Bahrom (ko'kaldoshi, emikdoshi), Shirin, Mehinbonu, Shopur, Suqrot, Xusrav, Sheruya, Farhodning amakisi (xoqonning o'rniga podsho bo'ladi) va boshqalar. Asar voqealari Chin va Armanistonda kechadi. Chin xoqoni o'g'il ko'rib, mamlakatning uch yillik xirojini sarflab ziyofat qildi. Xoqonning tilab olgan o'g'li Farhod tug'ma ishq bilan tug'iladi. Farhod so'zining ma'nosi – firoq, rashk, hajr, oh, dard. U aqlli, ziyrak bo'lib o'sdi, matematika, logika, tabiiyot fanlarini egallab, chavandozlik, qilichbozlik bilan shug'ullanadi. U yigit yoshiga yetdi, lekin vaqt o'tgan sari uning rangi sarg'ayib, ahvoli o'zgara boshladi, ishq ta'sirida doimo g'amgin. Otasi uni quvontirish uchun 4 faslga moslab 4 qasr qurdiradi. Farhod Qorandan tosh yo'nishni, Boniydan me'morlikni, Moniydan naqqoshlikni o'rganadi.

Otasi taxtni bermoqchi bo'ladi. Farhod kamtarlik bilan rad etadi. Otasining xazinasida sirli sandiqni ko'radi. Farhod:

Dedi: Har ishki qilmish odamizod,

Tafakkur birla bilmish odamizod.

Sandiqda Iskandar Rumi 400 olimga yasatgan ko'zgu bo'ladi. U tilsim bilan ochiladi. Tilsimni ochish uchun Farhod Yunonistondagi bir tog'ga borishi kerak. Ungacha uch manzil bo'lib, birinchisida ajdarho, ikkinchisida Ahraman devni, 3-manzilda mushkulroq tilsimni yengishi kerak. Farhod tog'da donishmand Suqrot

bilan uchrashadi. Suqrot uning otasi va Otabegi Mulkoroning taqdiri haqida bashoratlar beradi va jon taslim qiladi. Farhod yo‘lda Xizr bilan uchrashadi, muloqot qiladi. Xizr unga ajdahoni yengish va Iskandar boyligini olish yo‘llarini o‘rgatadi. Farhod kurashib, Jamshid jomini, Iskandar boyligini, Sulaymon uzugini qo‘lga kiritadi. So‘ngra ko‘zguda Shirinning suratini ko‘rgan Farhod uni izlab yo‘lga otlanadi. Yo‘lda rassom Shopur bilan do‘stlashadi, undan Shirinning arman yurtidan ekanligini eshitadi. Armaniyaga borib ariq qazadi (Ko‘hkan – tog‘ qazuvchi, Farhodning laqabi), odamlar uch yil ishlab, ishda siljish qilmagan edilar. Ariqqa “hayot daryosi”, hovuzga “najot dengizi” deb nom qo‘ydilar. Shu o‘rinda Farhod

Hunarni asrabon netgumdir oxir,

Olib tufroqqamu ketgumdir oxir.

degan so‘zlarni keltiradi. Armaniya podshosi Shirinning xolasi Mehinbonu edi.

Farhodning ta‘rifini eshitib, Mehinbonu jiyani Shirin bilan ko‘rishga keladi.

Ular

uchrashadilar. Shirin:

Menga ne yor-u ne oshiq havasdur,

Agar men odam o‘lsam, ushbu basdur.

Xisrav Armaniyaga lashkar tortdi. Farhodning bir o‘zi uning lashkarini yengdi. Uzoqdan Xisravga tanbeh ham berdi:

Bu bo‘lg‘ay dard-u ishq oyini, vah-vah!

Vafo-u mehr sharti, olloh-olloh.

Kishi ishqida zor o‘lmoq bu bo‘lg‘ay,

G‘amidin beqaror o‘lmoq bu bo‘lg‘ay!

Xisrav Farhodni hiyla bilan qo‘lga oladi va Salosil qo‘rg‘oniga qamattiradi.

Ularning dialogi (munozara) dostonning kulminatsion nuqtasidir. U shunday boshlanadi:

Dedi: “Qaydinsen ey, majnuni gumrah?”

Dedi: “Majnun vatandin qayda ogah?”

Dedi: “Nadur senga olamda pesha?”

Dedi: “Ishq ichra majnunlik hamesha”.

Xisrav vazir Buzurg Ummidning maslahati bilan Farhodni o‘ldirmaydi, temir qafasga soladilar. *“Qo‘rg‘on oldida bir dor qurilsin. Buning qadog‘liq qo‘llarini kishanlab, dorga osilsin. Xalq uni toshbo‘ron qilsin. O‘likni gulxanga tashlab kuydirsinlar”*, deb hukm qiladi Xisrav. Shirin Farhod haqidagi xabarni xalq qo‘shiqalaridan bilib olib, Shopur orqali unga xat berib yuboradi. Shirinning bandilikdagi Farhodga maktubi

Nadur ahvoling ey zoru g‘aribim,

Visolim davlatidin benasibim,

Farhodning javob maktubi esa

Nigoro, mahvasho, iffatpanoho,

Jahon mahvashlariga podshoho, -satrlari bilan boshlanadi.

Hiylagar kampir Farhodga Shirin o‘limidan yolg‘on xabar yetkazadi. Bu xabar Farhodning bag‘riga go‘yo o‘tkir pichoq urdi. Vasiyatini (Mulkoro, Bahromga aytgan so‘zlari) tong yeli – bodi saboga aytadi. Vahshiy hayvonlar fig‘on tortib, vidolashadi-

lar. Shiringa yana sovchi keladi. Shirin:

Firoqida bu kun-la tonglaliqmen

G‘amidin o‘ylakim suvsiz baliqmen.

Baliq holi bu bo‘lg‘ay suvdin ayru,

Ki tolpinmoqdin o‘lg‘oy istabon suv.

deb o‘z holatini bayon qiladi.

Xisravning o‘g‘li Sheruya Shirinni ko‘rib, oshiq bo‘lib qoladi va otasini o‘ldiradi (padarkush o‘g‘il obrazi). Farhodning jasadi Shopur tomonidan tog‘dagi qasrga keltiriladi. Shirin Farhod jasadi ustida jon beradi (Doston qahramonlari: Farhod, Shirin va Mehinbonu jon beradilar) Mehinbonuning Shirin o‘limidan keyingi holati:

Chu Shirin joni erdi, onsiz o‘ldi,

Damekim o‘ldi onsiz, jonsiz o‘ldi.

Xitoy-u Chin mulkiga Farhodning otasi o‘lgach, uning amakisi xoqon bo‘ladi. Bahrom uning lashkarboshisi edi, u Arman diyoriga kelib, Farhodning qasdini olib, Sheruyaga tovon to‘latadi. Doston oxirida Husayn Boyqaroning o‘g‘li Abulfavoris Shohg‘aribga nasihatlar berilgan.

Asar, asosan, *hazaji musaddasi mahzuf* (mafoiylun, mafoiylun, fauvlun), ba’zi misralar *hazaji musaddasi maqsur* (mafoiylun, mafoiylun, mafoiyl) vaznida yozilgan.

Yiqilsa huj/ ra bo‘lur qas/ r obod,

Qurusa sab/za, bo‘lsun sar/v ozod.

V— — — / V — — — / V — ~

Insonning haqiqiy mahbubi – Olloh, haqiqat ahli – so‘fiylardir. Ko‘rinadiki, Navoiy Farhod obrazi orqali komil inson g‘oyasini tasvirleydi. Komil inson ruhiy poklangan inson, u nafsni yengish bilan amalga oshadi.

Nafs deganda yemoq-ichmoqlik, kiymoqlikdan tashqari yana johillik, ilmsizlik, manmanlik, dunyoparastlik, zulm, o‘g‘irlik, g‘araz, baxillik, xullas, inson ruhini bulg‘aydigan, Ollohdan uzoqlashtiradigan illatlar yig‘indisi tushuniladi.

Nafsni yengish quroli –ishqdir. Ishq deganda tasavvufda sevgi emas, balki iroda, ilm, sabot, ibodat, xokisorlik, sabr, qanoat, g‘ayrat, adolat, axiylik, halimlik, mardlik, hayo va shafqat kabi ezguliklar tushuniladi. Masalan, Moniy Ollohni qalbgaga naqshlashni, Boniy ishq binosi qurishni, Qoran nafsni parchalashni o‘rgatgan.

Farhod va Shirinning 17-bobi boshlanmasi bevosita Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si boshlanmasi ta’sirida bitilgan. Bundan Navoiyning “Farhod va Shirin”i, garchi shoirning o‘zi ta’kidlaganidek, Xisrav Dehlaviyning “Shirin va Xisrav”iga javobiya tarzida yozilgan bo‘lsa ham, unda bevosita turkiy, ya’ni o‘zbek adabiyotiga vorislik kuchli, degan xulosa kelib chiqadi. Asarda Chin, Xitoy, Armaniston kabi joy nomlari-antroponimlar ham ko‘plab ishlatilgan.

Navoiy “Xamsa”ni yaratishda turkiy va forsiy masnaviylarni o‘rgangan. Hatto Farhod va Shirin, Majnun va Laylining xat yozishmalarida “Muhabbatnoma”dagi noma janrining ta’siri sezilib turadi.

Fozil Yo‘ldosh “Farhod va Shirin”ning folklor variantini, U. Boqiy (XIX asr) nasriy variantini, Mahzun esa qissa yozdilar.

Foydalangan adabiyotlar :

1. “Farhod va Shirin ”dostoni. T. -1991.
2. Akademik litseylar o‘quv dasturi. T., 2005.
3. To‘xliyev. B. Adabiyot. Akademik litseylar uchun. II kitob. T.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007.
4. A.Navoiy. “Xamsa” - T.: “Yangi asr avlodi”, 2017.

